

6.3.3. Choice – Movement Interface

6.4. The late 1980s Plan

6.4.1. Integration

6.4.2. Control – Intelligibility

6.4.3. Choice – Movement Interface

CHAPTER VII: DISCUSSION AND INTERPRETATION

REFERENCES

PART B – MAPS, TABLES & PHOTOS

CHAPTER III, Maps 1- 4

CHAPTER IV, Maps 4 – 40

CHAPTER VI, Maps 1 – 50

PHOTOES 1-9 (Series)

Περιεχόμενα δημοσίευσης Τ. Χ.

A. ΓΕΝΙΚΑ

B. Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ –

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ –

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ

ΧΩΡΟΥ

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ

ΑΓΓΛΙΚΗ

Περιεχόμενα M. Phil.

PART A – TEXT

CHAPTER I: INTRODUCTION

1.1. General Problem Statement

1.2. Utopina Planning

1.3. Morphological Descriptions

1.4. sociological Theories of the City

1.5. Problem Definition

CHAPTER II; METHODS

2.1. The Method of Spatial Analysis

CHAPTER III: THE CITY'S POLITICAL / ECONOMIC / SOCIAL STRUCTURE

3.1. The late Ottoman period

3.2. The City in 1920

3.3. The City in the mid 70s and late 80s

CHAPTER IV: THE SPATIAL ORGANISATION

4.1. The 1890 Plan

4.2. The 1891 Plan

4.3. The 1917 Plan

4.4. The mid 70s Plan

4.5. The late 80s Plan

CHAPTER V: OVERALL REVIEW OF VALUES OF SPATIAL VARIABLES

5.1. O Order Measures

5.1. A Order Measures

5.3. B Order Measures

CHAPTER VI: SYNTACTIC ANALYSIS

6.1. The 1890 and 1891 Plans

6.1.1. Integration

6.1.2. Control – Intelligibility

6.1.3. Choice – Movement Interface

6.2. The 1917 Plan

6.2.1. Integration

6.2.2. Control – Intelligibility

6.2.3. Choice – Movement Interface

6.3. The mid 70s Plan

6.3.1. Integration

6.3.2. Control – Intelligibility

13.5. Socio-Spatial Transformations of Thessaloniki Within –the- Walls: 1890-1990 (: Κοινωνιο-Χωρικοί Μετασχηματισμοί της Θεσσαλονίκης Εντός των Τειχών: 1890-1990). Έρευνα Master of Philosophy, University College London, Bartlett Faculty of the Built Environment. Δίτομο ερευνητικό έργο, με 134 σελ. κείμενο και 99 χάρτες κλπ. οπτικό υλικό, σύνολο 231 σελ. Βλ. και δημοσίευση: *Κοινωνιο-Χωρικοί Μετασχηματισμοί του Δημόσιου Χώρου στην περίκτιστη Θεσσαλονίκη: 1890-1990, Τεχνικά Χρονικά*, τ. 10, No 4, σελ. 119-150. Ιούν. 1985 – Σεπτ. 1986.

Η διαχρονική και συγκριτική ανάλυση των αστικών σχεδίων στην περίκτιστη Θεσσαλονίκη των εκατό χρόνων (1890 – 1990) μέσω της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης και της συσχέτισής της με την κοινωνιολογική θεώρηση της πόλης, αποκαλύπτει ριζικές αλλαγές στη δομή του δημόσιου χώρου της. Η αναζήτηση της ‘βαθείας δομής’ των συστημάτων χρησιμεύει ταυτόχρονα και στην προσέγγιση των αστικών τυπολογιών συσχετίζοντάς τις με τους προγραμματικούς τους στόχους. Το νεοκλασικό και λιγότερο το Σχέδιο της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α. 1982 – 1987) είναι οι διαδικασίες σχεδιασμού, που ενθαρρύνουν τη λειτουργία μιας ελεύθερης, ανοικτής και πλουραλιστικά δημοκρατικής κοινωνίας, στηριγμένης στη συνύπαρξη και τη δημιουργική διαφοροποίηση. Τα σχέδια αυτά παρήγαγαν ένα επιχειρησιακό αστικό τοπίο, δυνητικά εύχρηστο και αντιληπτό από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Αντίθετα, τα οργανικά σχέδια και σε κάποιο βαθμό το νεωτερικό σχέδιο της πόλης παρήγαγαν φαινόμενα αστικής παθολογίας και συμβολικά αστικά τοπία. Η έρευνα συνοδεύεται από χάρτες, διαγράμματα, πίνακες, φωτογραφίες.

